

KASBIY DEFORMATSIYA TUSHUNCHASI, TUZILISHI VA TURLARINING NAZARIY TAHLILI

Sobirova Niginabonu Xurshid qizi

Qo‘qon DPI 2-kurs magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada pedagog kasbiga xos bo‘lgan kasbiy deformatsiyasining umumiy talqini haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: tashqi va ichki omil, atama, moslashuvchanlik, samaradorlik, o‘zgarish.

Psixologiya va pedagogika sohalarining talqiniga ko‘ra, shaxsning kasbiy deformatsiyasi kasbiy vazifalarni bajarish ta’siri ostida shaxsning aqliy tizimida yuzaga keladigan o‘zgarishlar tushiniladi. Hozirda, “kasbiy deformatsiya” atamasining mazmunini aniqlash uchun aynan bir maxsus ilmiy adabiyotlar mavjud emas. Bu tushunchaning mohiyatini yoritib berish qiyinchiliklari sababi shundaki, birinchi navbatda, strukturaning murakkabligi, shuningdek, kasbiy faoliyat va shaxsiy mohiyat jarayonida deformatsiyani yuzaga chiqish shakllari o‘rtasidagi bog‘liqliklarning xilma xilligida namoyon bo‘ladi.

Deformatsiya - bu tashqi va ichki omillar ta’siridan kelib chiqadigan o‘zgarish hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, bu atamadan foydalanishni eng to‘g‘ri deb hisoblaymiz, ya’ni "kasbiy deformatsiya" atamasi ta’siri ostida insonning umumiy samaradorligi va moslashuvchanligidagi pasayishlar, shu bilan bir qatorda shaxsning yaxlitligidagi sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarlar hisoblanadi.

E.F.Zeerning so‘zlariga ko‘ra, kasbiy deformatsiyalar shaxs va faoliyatning mavjud tuzilmasida to‘plangan o‘zgarishlardir va bu uning fikricha, o‘zaro salbiy ta’sirga ega bo‘lib, ushbu jarayonning boshqa ishtirokchilariga, mehnat samaradorligi, shuningdek, shaxsning rivojlanishiga ham o‘z ta’sirini o‘tkazishligi keltirib o‘tilgan.

[2.240]

Kasbiy deformatsiyalar shaxs va faoliyatning mavjud tuzilmasida to'plangan o'zgarishlardir o'zaro salbiy ta'sirga ega bo'lib, ushbu jarayonning boshqa ishtirokchilariga, mehnat samaradorligi, shuningdek shaxsning rivojlanishiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi, deb hisoblaydi.

Kasbiy deformatsiya o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib boshqa har xil turdagi kasbiy deformatsiyalardan ajralib turadi. Strukturada kasbiy deformatsiya tezligi, kengligi, chuqurligi va daraja bilan ajralib turadi. Kasbiy deformatsiyaning tezligi har bir kishi uchun individual hisoblanib, shaxsiy xususiyat va atrof muhit omillariga bog'liq bo'ladi. Deformatsiya tezligi ikki yildan keyin biroz oshadi va besh yillik faoliyatdan keyin sezilarli darajada oshadi. O'n yildan ortiq faoliyat yuritayotgan ishchilarning muhim qismida esa deformatsiyalarning aniq belgilarini ko'rishimiz mumkin.

Kasbiy deformatsiyalar fenomeni birinchi marta XX asrning 60- yillarida tasvirlangan. Hammasi o'qituvchilik kasbini o'rganish bilan boshlandi. Bugungi kunda malumki, kasbiy deformatsiyalar ko'pincha "shaxs-shaxs" kasblarida uchraydi. Bu yaqin hamkorlik, mutaxassis va mijozlarning bir-birlariga o'zaro tasiri natijasida uchraydi. "Kasbiy deformatsiya" atamasini birinchi marta Pitirim Sorokin tomonidan kasbiy faoliyatning odamga salbiy ta'sir ko'rsatishi sifatida kiritildi. S.G.Gellershteyn (1930), A.K.Markova (1996), E.F.Zeer (1999-2003), S.P.Beznosov (2004), R.M.Granovskaya (2010), S.A.Drujilov (2013) kabi olimlar asarlarida kasbiy deformatsiyalar va ularning xususiyatlari tasvirlangan. 1930-yillarda S.G.Gellershteyn takidlaganidek: "faol va reaktiv harakatlarni bajaradigan xodimda birinchi ruhiy deformatsiyalar keyin tana deformatsiyalari uchraydi". [3.264]

A.K.Markova: "shaxsning kasbiy deformatsiyasiga, o'qituvchining yoshga (qarilik) bog'liq o'zgarishlar, kasbiy charchash, qiyin va chidab bo'lmas sharoitlar, uzoq muddatli stressli vaziyatlar mehnat va kasbiy o'sish inqirozlarini olib keladi". [1.312]

Kasbiy deformatsiya turlari E.F.Zeer va E.E.Somanyuklarning tadqiqotlariga ko'ra kasbiy deformatsiya 4 ko'rinishda amalga oshadi:

Umumkasbiy deformatsiya – "odam-odam" tipidagi kasblarga xosdir. Ushbu shaxs xususiyati va kasbiy faoliyat bilan bog'liq holat ish stajiga ham aloqador,

shifokorlarda bemor shikoyatlariga nisbatan emotsional indefferentlikni aks ettiruvchi “qayg’urishdan charchash” sindromi namoyon bo’ladi. Umumkasbiy deformatsiya xususiyatlarining jamlangan holda namoyon bo’lishi malum kasb egalarining bir-biriga o’xshashiga va tanishning osonlashuviga olib keladi.

Maxsus kasbiy deformatsiya – kasbning ma’lum mutaxassisliklariga moslashish jarayonida sodir bo’ladi. Har qanday kasb bir qancha mutaxassisliklarni o’z ichiga oladi. Har bir mutaxassislik o’zining deformatsiyalari yig’indisiga ega. Masalan, tergovchida shubhalanuvchanlik, operativ ishchida faol agressivlik va h. Turli mutaxassisliklarga ega insonlarda ham o’ziga xos deformatsiya hosil bo’ladi. Kasbiy-tipologik deformatsiya – shaxsning individual psixologik xususiyatlari (temperament, xarakter, qobiliyat) hamda faoliyatlarining psixologik tuzilishi o’rtasidagi aloqadorlikka asoslanadi. Buning oqibatida quyidagi xususiyatlar namoyon bo’lishi mumkin:- shaxsning kasbiy yo’nalganlik deformatsiyasi: faoliyat motivatsiyasining o’zgarishi (motivning maqsadga yonaltirilganligi), qadriyatlar tizimining qayta tuzilishi, pessimizm, yangiliklarga ishonchsiz munosabat.

Ma’lum bir qobiliyat asosida shakllangan deformatsiya (tashkilotchilik, kommunikativlik, intellektuallik va b.). Masalan, talabgorlik darajasining oshishi, o’ziga-o’zi yuqori baho berish bilan tavsiflanadi. Xarakter xususiyatlariga asoslangan deformatsiya: lavozimga intilish bilan tavsiflanadi. Deformatsiyaning ushbu guruhi turli kasb egalarida shakllanadi va malum bir kasbiy yo’nalishga ega emas. Har bir kishining xarakter xususiyatlaridan kelib chiqib amalga oshiriladi.

Individuallashtirilgan deformatsiya – uzoq yillar davomida olib borilgan kasbiy faoliyat natijasida ma’lum bir kasbiy muhim, ba’zan nomuhim xususiyatlar ham shakllanishi mumkin. Bu holatlar haddan, ota vijdonlilik, giperaktivlik, kasbiy qiziqishlar ko’rinishida amaga oshadi va turlicha ko’rinishida namoyon bo’lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.A.K.Markova.”Psixologiya professionalizma”’.Mejdunarodniy gumanitarniy fond.

2.E.F.Zeer.”Psixologiya professialnogo razvitiya”’.AcademiA”2007

3.S.G.Gellershteyn.”Osnovniye techeniya psixologii”’.M.gozisdat.